

1. Кучкартаев И. К. Семантическая классификация глаголов в узбекском языке. Актуальные вопросы русской и узбекской семасиологии. Ташкент. 1981.
2. Расулов Р. Давомли ҳолат феълларининг семантик структураси.
3. Ўзбек адабий тили тараққиёти масалалари. ТДПИ илмий асарлари. Тошкент 1982.
4. Файзуллаев.М.Б.Монография.Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Бухара 2023.

СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Файзуллаев Мухамад Бакаевич

профессор кафедры русского языкознания БухГУ.

Алиева З. Р.-

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков.

Аннотация. Статья посвящена семантико-типологическому анализу глаголов состояния узбекского и русского языков, где рассмотрены вопросы деления глаголов состояния на лексико-семантические группы в типологическом аспекте.

Известно, что каждое слово в нашем языке имеет свое специфическое значение, то есть представляет сему и семему. Ученый-лингвист Р. Расулов определяет эту ситуацию следующим образом: «Язык выступает как речь, а речь выступает как язык (материал)». Богатство языка — это в основном слова (лексемы), они связаны формой и значением — звуком и значением. Оно у меня есть». Это самый важный аспект предложения, и он имеет социальную, практическую и научную ценность. Потому что языковая единица, не имеющая смысловой конструкции, не имеет никакого значения. Каждое значение «оценивается» в соответствии с древней структурой и композицией. Он использует содержание определенного слова и использует его для самовыражения. В этом случае очень важны язык и речь. Иными словами, смысл есть духовный феномен — феномен сознания, имеющий внешнюю (внешнюю) основу. Каждый предмет есть предметная сущность, которая выводится из смысловой основы слова, естественной структуры его явлений, членов его конструкции, каждый из которых отражается в значении воды, поэтому малая логическая и структурная части значения воды являются ценными, целое (система) рационализируется и употребляется в речи для «выражения» значения. Изучить значение (структуру) слова, проанализировать логические источники значения слова, выявить логические источники значения слова, выявить х Определение терминов, уточнение роли и значения каждого термина в значении (семе), раскрытие отношений между другими терминами - нахождение логической связи между значениями (создание смысловой синтагмы)) - следовательно, организовать слова в виде рабочих слов для собственного смысла и значения слов. Выявление различных значений слов на математическом языке, нахождение значения слов. Всякое общее вытекает из частного, из их логической внутренней связи и, в зависимости от ситуации, проявляется как частное. Жизни. То есть в общем случае одни и те же характеристики выражаются как частные. Различительной рамкой глаголов с формой «состояние» считается языковая единица, обеспечивающая самостоятельность и обособленность глаголов состояния, а также относительное количественное разграничение составных частей (семантических компонентов, рамок) значений слов. В составе слов обычно имеется более одного отличительного слова. В таких случаях, исходя из характера, требований и цели источника проверки, берутся наиболее необходимые и важные из различных проб, а остальные сохраняются как возможные. Поэтому целесообразно определить важные и необходимые

дифференцирующие признаки в значении глаголов состояния. Объединяющие и различающие признаки существенны для значения. Он образует диалектическую связь со словом по характеру его частей и компонентов. Тактическое единство (конструкции) есть объяснение значения данных глаголов. В результате было установлено, что лексика данного семантического поля состоит из 9 лексико-семантических групп:

1. Глаголы состояния продолжительного действия.
2. Глаголы, являющиеся результатом действия.
3. Глаголы состояния выполнения.
4. Глаголы действия.
5. Глаголы сноровки.
6. Глаголы чувства.
7. Глаголы биологического состояния.
8. Глаголы физиологического состояния.
9. Глаголы психического состояния.

Если «состояние» является общим термином в этих лексических группах, то «действие», «результат», «выполнение», «результат действия», «квалификация», «чувствия», «биологический», «физиологический» и «психическое» являются объединяющей группой. Перечисленные группы глаголов состояния принято называть лексико-семантическими группами (ЛСГ). Эти же ЛСГ глаголов состояния в русском языке называются другими терминами, то есть группа глаголов состояния с ядерным словом (например: ЛСГ – с ядерным словом «Радость»). Типологический анализ показывает, что несмотря на разные названия, по существу способы изучения одинаковы. Глаголы в настоящем времени указывают на ситуацию, в которой глаголы стоят в прошедшем времени. За состоянием тщательно следят. В отношениях между производительностью и состоянием производительности является основой для возникновения состояния, а состояние является причиной. Состав глаголов первой группы: уктаамок, пойламок, паналамок, салкинламок и др. Глаголы состояния связаны с лексическими значениями выражающие состояния человека. Например: Готовность к выстрелу: Буронбек достал пистолет и спал с родителями (Г. Гулям). Они направили винтовки на толпу и были готовы веселиться (М. Исмаили). II. Бульмок в положении с вытянутыми вперед глазами: Если кто-то заговорит, черепаха плывет, сложив пальцы вместе (Ш. Шомаксудов, С. Долимов). Пойламок, - находиться в состоянии ожидания и наблюдения: Поэтому Хилват спрятался в темном местечке и спрятал свою жену на улице базара (М. Исмаили). Лейли вошла в дом под предлогом головной боли, зажгла свет, пошла к дому старика и ушла. (Г. Гулом). Целый день ехал с Иоанном на руках (О. Йок), Сергей... укрылся под стеной рядом с гробом, а потом пошел к пещерному дому (Ф. Фылов). Кого-то ищут, долго ищут, укрывая свою осень, иногда от жениха (О. Матъон). Прохлада, - уменьшение действия жары и отдых в прохладном состоянии: В жару днем остываются в тени деревьев. (О. Юнусов). Кто-то берет воду, кто-то мерзнет и вздыхает (С. Юнусов). В нем Филуз остужал своих детей и шел гулять один (Х. Назир). В таких ситуациях конкретный собеседник проявляет особый интерес к предмету и всегда находится в центре внимания. Итак, глаголы состояния являются материальной основой для анализа девяти лексико-семантических групп, которые выражают внутренние чувства и переживания. Сравните: Письма Дилшод никому не показывает, он держит их на столе в своем кабинете (У. Назаров). Чтобы принести табак молодежи, я купил чай и кофе (Ф. М. Усаджонов). Богатый человек держит своего коня на воздухе

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучкартаев И. К. Семантическая классификация глаголов в узбекском языке. Актуальные вопросы русской и узбекской семасиологии. Ташкент. 1981.
2. Расулов Р. Давомли ҳолат феълларининг семантик структураси.

3. Ўзбек адабий тили тараққиёти масалалари. ТДПИ илмий асарлари. Тошкент.1982.
4. Файзуллаев М.Б. Монография. Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Бухара 2023

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОПОНИМОВ.

*Файзуллаев М. Б. КФН, профессор кафедры русского языкознания БухГУ.
Назарова Ш. магистрант кафедры русского языкознания БухГУ.*

Аннотация. Статья посвящена изучению истории топонимов на примере романа Василия Григорьевича Яна «Чингисхан», где рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы (реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей)

Согласно определению в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой, топонимы — это «совокупность географических названий какой-либо местности» [Ахманова, с. 477]. В Большом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой находим следующие виды топонимов: «ойконимы - названия населенных пунктов, гидронимы - названия водных объектов, оронимы - названия особенностей рельефа» [Ярцева, с. 515-516].

В романе В. Яна встречается большое количество различных наименований, являющихся топонимическими объектами. К сожалению, мы не обнаружили сведений в этимологических словарях на все топонимические наименования, следовательно, не можем утверждать, что по происхождению все они являются тюркскими. В данном параграфе будет рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы (реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей). Названия государств, местностей составят четвертую подгруппу 'названия государств и местностей', а наименования областей, пустынь и других объектов, которые не вошли в вышеуказанные группы, будут собраны в подгруппу под общим названием «другие топонимы». Как уже было сказано, ойконимы (от греч. *oikos* - дом, жилище) - это названия населенных пунктов (по словарю В.Н. Ярцевой). Действие романа В. Яна «Чингисхан» происходит на обширнейших территориях средней Азии, поэтому мы встречаем множество наименований населённых пунктов. В данной подгруппе будут рассмотрены «города» и «крепости».

Шах Мухаммед прибыл в округ Диануй и скрытно остановился около города Амоля [1, с. 216]. Историческая справка: город Амоль считается одним из древних городов Ирана. Город Амоль в эпоху Сасанидов был столицей Табаристана. Ныне город на севере Ирана в провинции Мазендеран. В тексте отмечено единичное употребление данного топонима. Высокий, худой, костлявый раб, с седыми космами, был схвачен татарами в пути около Астрабада. Историко-этимологическая справка: город на севере Ирана. Нынешнее название – Горган. Первый элемент названия сопоставим с др.- тюрк, ас - ра, санскр. аста, перс, астар 'низ, нижний', абад, 'город', т. е. название означало 'город в низком месте' [ГНМ, с. 121]. В тексте романа встречается 5 раз, в том числе в качестве прилагательного – Астрабадский. Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое знамя пророка, он направился через Иран на Багдад, столицу арабских халифов [1, с. 121] Историко-этимологическая справка: нынешняя столица Ирака. Название Багдад предположительно иран. 'богом данный'. После прихода в Месопотамию арабов, в 762 г. халиф Абу Джафар эль-Мансур строит возле Багдада новую столицу государства. Поскольку заложенный им город в плане имел форму круга, его называли Мадина-эль-Мудаввара - 'город-круг', а по завершении строительства Мансур дал столице название Мадина-эс-Салам - 'город мира'. Однако закрепилось в употреблении и дошло до нашего времени доараб. название Багдад [ГНМ, с.50]. Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград, Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента [1, с. 183]. Данный